

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

SHAXGA INDIVIDUAL TARBIYA BERISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of business and science

Psixologiya yoʻnalishi 3-kurs talabasi

ALIJONOV JAVLONBEK MUXAMMADJON OʻGʻLI

Annotatsiya. Maqolada ilgari surilgan masala bubungi kundagi dolzarb muammolarni yoritishga qaratilgan. Inson ongi bir qarashda yaxlit narsaga oʻxshaydi, aslida u ayrim alohida jarayonlardan iboratdir. Agar inson tashqi olam va oʻz ichki dunyosi haqida bilimlarni oʻzlashtirish va anglashdek muhim xususiyatdan mahrum boʻlganda, unda hech qanday bilim va ong shakllanmagan boʻlar edi.

Kalit soʻzlar. individual tarbiya, shaxs, xarakter, qobiliyat, individ, tarbiya va taʼlim.

KIRISH

Mustaqillik yillarida taʼlim tarbiyaga alohida eʼtibor berilib bu sohada tub burilishlar yuzaga kelganini guvohi boʻlayapmiz. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning “Taʼlimni tarbiyadan, tarbiyani taʼlimdan ajratib boʻlmaydi-bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Bu haqda fikr yuritganda, men Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir» degan chuqur maʼnoli soʻzlarini eslayman. Buyuk maʼrifatparvar bobomizning bu soʻzlari oʻtgan asr boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb boʻlgan boʻlsa, hozirgi vaqgda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham koʻra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi”. [1.53] - degan fikrlari bugungi kunda tarbiya masalalariga alohida yondashish, individual tomonlariga eʼtibor berishni taqozo etadi.

Inson ongi bir qarashda yaxlit narsaga oʻxshaydi, aslida u ayrim alohida jarayonlardan iboratdir. Agar inson tashqi olam va oʻz ichki dunyosi haqida bilimlarni oʻzlashtirish va anglashdek muhim xususiyatdan mahrum boʻlganda, unda hech qanday bilim va ong shakllanmagan boʻlar edi. Bizning bilimlarimiz ongning birlamchi, asosini tashkil kiladi. Bilimlar turli psixik jarayonlari, sezgi,

idrok, diqqat, nutq, xayol va boshqalar yordamida o'zlashtiriladi, xotirada saqlanadi, tafakkur jarayonida tahlil qilinadi, va boyitib boriladi. Bu jarayonlar shu qadar bir-biri bilan bog'liqlik, o'quvchilar ixtiyoriy xayolini shakllantirishda ularning birini ikkinchisiz tasavvur qilishning o'zi qiyin. Masalan ko'rib, idrok qilib turgan narsamizni fikrlamay ko'ringchi, uning mohiyatini bilasizmi? Yoki qaysi bir faoliyatni bajarishdan oldin albatta, uning taxminiy rejasini tuzamiz, so'ngra amalga oshiramiz.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'kidlab o'tilganidek ta'lim – tarbiya jarayonida har bir shaxsga psixologik jihatdan individual yondashish muxim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachi qator individual – psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, taraqqiy etib borayotgan aniq shaxs bilan shug'ullanadi. Bir o'quvchiga nisbatan muvaffaqiyat bilan qo'llanilgan tarbiyaviy tadbirlarni boshqa o'quvchiga nisbatan qo'llagan vaqtda kutilgan samarani bermasligi xam xuddi ana shu bilan izoxlanadi. Shuning uchun umumiy tarbiyaviy tadbirlar individual yondoshish bilan to'ldirilishi lozim. Individual yondoshishda, birinchi navbatda, shaxsda biror xislatning tarkib topishiga ta'sir etadigan individual, maxsus sharoitlarni bilish va hisobga olish nazarda tutiladi. Shaxsning biror bir xususiyatini namoyon bo'lish tabiatini tushungan takdirdagina uni to'g'ri tushinish mumkinligi uchun ham bu jarayonni bilish lozim. Masalan, tarbiyachi bolaning o'jarligiga barham berishni maksad kilib oldi deylik. Avvalo tushunish, tushunganda ham to'g'ri tushunish uchun bu o'jarlikning tabiati kandayligini, uning sababini, qanday xarakterda ekanligini bilib olish kerak. Turli tabiatdagi o'jarlikni tushunib olish turlicha bo'lishi kerak. Shundagina tarbiyachi to'g'ri yondasha oladi. Individual tarbiya usullari bolalarning psixologik xususiyatlaridagi ayrim salbiy jihatlarni bartarf etish imkoniyatini beradi. Bolada mustakil xarakat va fikrlash jarayoni rivojlanadi va o'ziga ishonch tuyg'usi o'sadi.

O'quvchi shaxsining eng ko'p tarqalgan xatti – harakat nuqsonlari hamda salbiy tomonlari xaqida to'xtalamiz va ularni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan sabablarni ko'rsatib o'tamiz. Maktab yoshida eng ko'p tarqalgan xatti – harakat kamchiliklaridan biri, barcha oqilona dalillar va fikrlarga karshilik ko'rsatishda, boshqa kishilarning iltimoslari, maslahatlari, talablari, ko'rsatmalariga asossiz tarzda qarshilik ko'rsatishda namoyon bo'ladigan o'jarlikdir. Ko'pincha bunga o'quvchi nerv sistemasining kuchli taassurotlar, toliqish, og'ir kechinmalar bilan qayta qo'zg'alishi sabab bo'ladi. O'jarlikka moyillik ba'zan mustaqillik va tashabbuskorlikka intilish, o'z hohishini so'zsiz bajarishga harakat qilish bilan izohlanadi. O'jarlik, maqtash, kattalar tomonidan xech narsaning talab kilinmasligi,

o'zining barcha istaklari va hohishlarining so'zsiz bajarilishiga odatlanib qolgan, erkatoy qilib yuborilgan bola xulq-atvorining odatdagi formasi bo'lishi mumkin. Nixoyat, o'jarlik ba'zan bolaning norozilik bildirish, o'zidagi rivojlanayotgan mustaqillik xamda tashabbuskorlikning kattalar tomonidan xukumronlik bilan qo'pollik bilan va asossiz ravishda bo'g'ilishidan norozi bo'lish ifodasining o'ziga xos formasi tariqasida yuzaga keladi. Individual yondashishda xatti – harakatlarning affektiv formalari deb atalmish formalariga ega bo'lgan o'quvchilarga alohida e'tibor berish nazarda tutiladi. Xatti – harakatlarning bunday formalari har xil sabablar ta'sirida, ammo asosan – o'kishdagi muvaffaqiyatsizlik, o'kituvchi yoki

jamoaga bilan to'knashish, yoxud o'quvchining da'volari darajasi va jamoada uning aslida tutgan o'rni o'rtasidagi o'ziga xos to'knashuv ta'sirida yuzaga keladi. Bunga o'xshagan xollarda o'quvchilarga ko'pincha affektiv xolatlar va og'ir kechinmalar yuzaga keladi. Xamda shu asosda xatti – harakatlarning salbiy formalari tarkib topa boshlaydi. O'quvchi arazchang, o'jar, qo'pol, serjahl bo'lib koladi, o'kituvchilarning talablariga bo'ysunishdan bo'yin tovlaydi, o'zini jamoaga karama – karshi kilib ko'yadi. Nixoyat, individual yondoshish ishida I.P.Pavlovning katta miya yarim sharlari po'stlarining fazali xolatlari to'g'risidagi ta'limoti muxim ahamiyatga egadir.

Xulosa kilib, hammaga ma'lum bo'lgan lekin, hamma vaqt ham hasobga olinavermaydigan quyidagi fikrni ta'kidlab o'tmokchimiz: individual yondashishda tarbiyaviy ishda xar bir o'quvchi shaxsidagi mavjud ijobiy fazilatlarga, chunonchi uning qiziqish-havaslariga (sport, muzika, rasm chizish, tabiat hamda boshqa narsalarni sevishiga), sog'lom axloqiy intilishlariga (garchi ular hatto qo'llanib bo'lmaydigan formalarda bo'lsa xam), o'rtoqlariga nisbatan hatto hazil tariqasidagi do'stona munosabatlarga tayana olish nazarda tutiladi. O'qituvchi o'quvchilarga mavjud ijobiy xislatlarni yuzaga keltirish, ularning ijobiy hatti-xarakterlarini rag'batlantirish yo'li bilan o'z oldiga qo'ygan maqsadiga oson erishishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Karimov.I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuchdir.T-2008y.
2. G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi.Toshkent, Noshir., T 2010
3. Do'stmuhammedova Sh.A., Z.T.Nishonova, S.X.Jalilova, Sh.T.Karimova, Sh.T.Alimbayeva "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya" Toshkent Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi. 2013
4. Davletshin M.G. va boshqalar «Yosh davrlari va pedagogik psixologiya»

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

